

**BEHBUDIY
PUBLITSISTIKASIDA MILLAT
QAYG'USI TALQINI**

Normurod AVAZOV,
Alfraganus universiteti v.b professori,
filologiya fanlari doktori (DSc)
n.avazov@afu.uz

ANNOTATSIYA Maqolada Turkiston o'lkasida jadidlarning otasi – Mahmudxo'ja Behbudiyning publisistikasida millat va milliyat masalalari talqini yoritilgan. Behbudiyning bu boradagi publisistik mahorati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, tadqiqotda ayni davrda yashagan публицистнинг долзарб бўлган мақолалари tahlilga tortiladi. Jumladan “Millat vazifasi”, “Ehtiyoji millat”, “Millatlar qanday taraqqiy etarlar”, “Millatga murojaat” kabi maqolalari alohida tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: millat, ehtiyoj, tahlil, Turkiston, milliy, g'oya.

ABSTRACT The article discusses the interpretation of issues of nationality and nationalism in the journalism of Mahmudkhoj Behbudi, the father of Jadids in Turkestan. Behbudi's journalistic skills in this regard are demonstrated. The study also analyzes the relevant articles of the journalist who lived during this period. In particular, his articles "The Mission of the Nation", "Need of the Nation", "How Nations Achieve Progress", "Address to the Nation" are separately studied.

Key words: nation, need, analysis, Turkestan, national, idea.

KIRISH. “Millat” va “milliylik” masalasi to'g'risida gap ketganda,

Ismoil Gaspirali qarashlarini chetlab o'tib bo'lmaydi. U o'sha davr matbuoti sahifalarida millat va uning himoyasi, taraqqiysiga bag'ishlangan maqolalarini e'lon qilgan. U matbuotni “millatning tili” deb baholadi, shuningdek, u “o'z matbuoti va adabiyotiga ega bo'lmagan millat ko'r va soqov odamga o'xshaydi”, deb millatni o'z huquqlarini himoya qilishga chaqirdi.

Ismoil Gaspirali ta'sis etgan “Tarjumon” gazetasi 1883- yildan “Tilda, fikrda va ishda birlik” shiori ostida turkiy millatlarni yagona adabiy til bayrog'i ostida birlashtirish g'oyasini ko'tarib chiqdi. Uning qarashlari butun turkiy dunyoda aks-sado berdi. 1908 yil “Tarjimon” gazetasining 58-sonida Ismoil Gaspiralining “Millat” nomli maqolasi chop etilgan.

Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatining yo'l boshchisi Mahmudxo'ja Behbudiy: dohiy (Vadud Mahmud), aziz otam; yulduz kabi yorqiroq (Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon); Behbudiy hazratlari; mahobatli va salobatli (Sadridin Ayniy), buyuk ustozimiz, Turkiston xalqining mehribon otasi, Turkiston taraqqiyparvari, uyg'onish davri yo'l boshchisi, uyg'onish davri o'zbek adabiyoti tarixida birinchi zot (Hoji Mu'in), ziyoyi millat (Vasliy), millat qahramoni (Vasliy), millat dohiysi (Vasliy); yorug' chiroq (Vadud Samarqandiy), muqaddas zot, munavvar inson (Hoji Mullo Nodir), avlod fidoyisi, buyuk o'g'lon, Turon elining bilga otasi, Vatan bog'ining angushtnamosi, millat sharafi

(Faxriddin Rojii), dohiyi lafz (Hoji Mullo Nodir), Turkiston teatrining otasi; yangi adabiyotga negiz qo'ydi (Abdulhamid Azamat), o'zbekning milliy adabiyoti Behbudiy ila boshlanadi; sahna adabiyotining bobosi (Laziz Azizzoda), Turkistonning atoqli siymosi, Turkistonning milliy siyosiy xodimi, buyuk siymo, milliy mafkurachi, Turkiston hurriyati asoschisi, milliy hurriyat zarurligini birinchi anglagan inson, xalqning milliy tuyg'usini yuksakka ko'targan fikr egasi, Turkiston xalqining himoyachisi (Erturk), karvonboshi (B.Qosimov); jadidlarning buyugi (Z.Abdurashidov); millat ehtiyojiga baxshida umr (D.Alimova); o'limdan qo'rqmagan mutafakkir; xodimul millat; milliy qahramon (S.Ahmedov); ilm-ma'rifat mash'ali (M.Dehqonov); najot elchisi (N.Karimov); jadidchilik fidoyisi; ma'rifatparvar adib (D.Mansurov); Turonzamin dahosi (G'.Majidov); mustaqillik kurashchisi (Sh.Miralimov); milliy ma'rifat jonkuyari (M.Sodiqova); millat fidoyisi (Sh.Rizayev); ma'rifat jarchisi (Sh.Turdiyev); jadid bobolar karvonboshisi; millat ozodligi yo'lida jonini qurbon qilgan arbob; benazir adib (Halim Saidov) va boshqa nomlar bilan ulug'lanib kelmoqda.

NATIJALAR. XX asr boshida Turkiston o'lkasi chor Rossiyasi tomonidan bosib olinganiga qaramasdan, o'lkada milliy uyg'onish davrini jadidlar boshlab berdi. Bu harakatning boshida jadid ziyolilari rahnamolik qildilar. Bu harakat ijtimoiy, tarixiy zarurat hamda

ma'naviy ehtiyoj natijasida maydonga keldi. Mana shu ma'naviy ehtiyoj va tarixiy zarurat jadid adabiyotining asosiy vazifasini belgilab berdi. Uyg'onish davri adabiyoti batamom yangi bir yo'nalishdagi milliy she'riyat; milliy hikoyachilik; milliy roman; milliy ilmiy publitsistika; milliy siyosiy publitsistika; milliy badiiy publitsistika milliy ongni yuksaltirishga, zamonaviylashtirishga va islohotlarni amalga oshirishga yo'naltirildi.

Chor Rossiyasi tomonidan milliy zulm bo'lishiga qaramasdan, jadidlar oldida mashaqqatli, qiyin, mas'uliyatli, qolaversa, zarur hamda sharaflil bo'lgan vazifa turar edi. Jadidlarning millat oldidagi mas'uliyatini amalga oshirishda eski tuzum tarafdorlari, shuningdek, bosqinchi mustabid tuzum to'sqinliklari katta edi. O'lkada millatning ahvoli zabun, ularning ruhiyati siniq, maishiy turmush tarzi bir ahvolda ekanligidan, ularning ahvolini tiklash, ma'rifatli va ilmiy qilish maqsadga muvofiq edi. Jadid ziyolilari uchun zimmasida xalqni zamonaviy ilmdan boxabar qilish, ilmsizlik har qanday jamiyatda tanazzulga olib kelishini ko'rsatish, millatni ularni fojealardan asrab qolish ham qarz, ham farz edi.

Jadidlar Turkiston o'lkasidagi nohaqliklarga nisbatan milliy-madaniy yuksalish, ozodlik hamda mustaqillik uchun nihoyatda keng qamrovli harakatlarni olib bordilar. Ular o'z harakatlarida o'lkaga xos bo'lgan mehr-oqibat, hamjihatlik, insoniylik fazilatlariga sodiq holda ishladilar.

Ularning g'oyasida Behbudiy o'rta tashlagan "Haq olinur, berilmas" shiori qo'llanilar edi.

Mahmudxo'ja Behbudiy millat va milliyat masalalarini talqin qilishda jadidlarning karvonboshisi sifatida o'zining qisqa hayoti davomida millat uchun zarur bo'lgan ma'naviy meros qoldirib, muammoni bosqichma-bosqich amalga oshirdi:

Birinchidan, Behbudiy Turkiston o'lkasida millat taqdirini hal qilishning asosi sifatida maktablarni batamom isloh qilish masalasini ko'rsatdi. Behbudiy Turkiston o'lkasida jadidlarning g'oyasi o'laroq ta'limni o'z ona tillarida o'qitilishi maqsadga muvofiq deb qaradi. Z.Abdurashidov ta'kidlaganidek, "Mahmudxo'ja Behbudiy boshchiligidagi Turkiston jadidlari ... milliy maktablarning umummilliy institutini yaratishga qaratilgan dasturni taklif etdi. Jadidlar bola boshlang'ich savodini o'z ona tilida chiqarishi unga millat, milliyat tushunchalarining chuqurroq singdirilishini ta'minlaydi, deb qaradilar. O'z navbatida, Turkiston jadidlarining yetakchisi Mahmudxo'ja Behbudiy quyi va yuqori maktabning isloh etilishi, millatning isloh etilishiga olib keladi, deb hisobladi. Uning ta'kidlashicha, millatning isloh etilishi bu milliy g'oya bo'lib, uni barcha targ'ib qilishi kerak. Shuningdek, Behbudiy "Ehtiyoji millat" maqolasida ta'kidlaganidek, "maktabimiz, do'konimiz, korxonamiz, madrasamiz va har nimarsamizni zamoncha islohi lozimdur"[1]. Ko'rinyaptiki, u milliy

islohotni olib borishda boshlang'ich bosqichdan tub islohot bo'lishini ta'kidlaydi. O'qish va o'qitish ishlarini keskin ravishda zamonaviy usullariga o'tishi tarafdori. "Behbudiy millatning isloh etilishini umummilliy g'oya deb bildi. Unga ko'ra, millatni ulug'lash, maqsadlarni yuqori ko'tarish, millatning haqiqiy birligini ta'minlash – bu "umummilliy g'oya"ning tub mohiyatini tashkil etadi. Mana Behbudiy taklif qilgan milliy g'oya"[2].

Ikkinchidan, Behbudiy taklif qilgan milliy g'oyani amalga oshirish va millatning rivojidadagi islohotlarni amalga oshirishda milliy matbuot zarur edi. Behbudiy Gasprinskiyning matbuot "millatning tili"dir, shioriga amal qildi. Millatning asosini uning ona tili tashkil etadi. Millat o'z tilida matbuotni o'qishi, matbuot orqali g'oyalarga ega bo'lishi bu uning juda katta yutug'i hisoblanadi.

Behbudiy "Samarqand" gazetasi shiorida: "Millat islohiyasining soadati va musulmonlar islohi, madaniyati funun zamoniyadan nafihlanmoqlari uchun yozilgan mahalliy turkiy va forsiy tilinda maqola va ash'orlar bo'lub, ammo yozilishi va tasxihi ixtiyorindadir"[3], deb yozilishining o'zi ham matbuot sohasidagi milliy g'oyani amalga oshirish to'g'risidagi qarashlarni belgilaydi.

Behbudiy matbuot minbaridan juda unumli foydalandi. Chor Rossiyasining mustabid tuzumi qilichini qayrab turgan paytida ham taraqqiyparvar ularning matbuoti bo'lgan "Turkiston viloyatining gazetasi"dan maqolalari tushmadi.

Jurnalistik va publitsistik mahoratining kuchliligidan mustabid tuzum rahbariyati ham uning bilan o'zni kelganida hisoblashishiga to'g'ri keldi.

Uchinchidan, Behbudiy millatning ehtiyoji sifatida milliy g'oyani amalga oshirishda публицистикадан кенг фойдаланди. Shuningdek, u публицистика orqali ilmsizlikning fojea, ofat ekanligini millatga ko'rsatishni maqsad qildi. Bu esa Behbudiyning milliy g'oya uchun kurashining navbatdagi usuli edi. Milliy g'oya – Behbudiy публицистикасининг asosini tashkil etdi.

To'rtinchidan, Shuni alohida ta'kidlash joizki, jadid maktablarida Navoiy, Fuzuliy, Sa'diyni adabiyotimizning buyuk namoyondalari sifatida chuqur o'rgatildi. Behbudiyning o'zbek hikoyachiligining ilk namunasi yaratgan ijodkor sifatida ko'ramiz. Behbudiyning millat taqdirini o'zida aks ettirgan ijodidan ta'sirlanib, H.Muinning, A.Qodiriyning va Cho'lponning asarlari yaratildi.

Mahmudxo'ja Behbudiy hayotining dastlabki davridan umrining oxiriga qadar millatning qayg'usi bilan yashadi. 1900 - 1919 - yillarda millat uchun sermahsul ijod qildi. Uning bironta publitsistik maqolasi, bironta asari yo'qqi, millatning ehtiyojidan kelib chiqib yozilmagan bo'lsa. Barcha asarlarida millat va milliyatning ruhi hukmronidir. Jumladan, aynan millat atamasi qo'llanilgan: "Millat vazifasi" (1906); "Ehtiyoji millat"(1909);

"Ehtiyoji millat" (1913); "Millatlar qanday taraqqiy etarlar" (1913); "Millatning boshchisi tullob ulkiromg'a" (1913); "Millatga murojaat" (1913); "Millat jaridasi" (1913, "Oyina" №10); "Millatni kim isloh etar" (Ibrat, "Oyina", 1914. №12) kabi maqolalari alohida ajralib turadi.

Suningdek, badiiy publitsistikasi; adabiy-tanqidiy maqolalari; sayohat xotiralari; "Samarqand" gazetasi va "Oyina" jurnali sahifalaridagi hamda Turkiston o'lka matbuotida Behbudiyning e'lon qilingan asarlari bevosita millatning taraqqiysi va milliy g'oyani amalga oshirishga qaratilgan.

Behbudiyning "Millat vazifasi"[4] o'ta ko'tarinki ruhda yozilgan. Dastlab maqolaning kirish qismida muallif: "Umruguzoronlik qilmoq uchun har millatning vaqtiga ko'ra, bir vazifasi o'lmoq darkordir" deb maqola maqsadini tushuntiradi. Behbudiy maqsadga o'tishdan oldin o'quvchiga solishtirish, oddiy tushuntirish orqali maqsadga boradi. Ya'ni, "har shaxs, har fardi bani odam o'zicha, o'z nafsi uchun birda vazifasi bordirki, bu vazifani ado qilmoqda kasallik, yalqovlik qilsa, ul kishining, albatta, o'z umruguzorlig'inda rohatligi bo'lmaz, dunyolari tor, o'zining hamjinslari orasig'a xor bo'lur". Demak, inson hayotga kelar ekan, oldida vazifasi turadi. Agar u shu vazifani bajarishda o'zini kasal kabi tutib, har bir ishida yalqovlik qilsa, uning yashash tarzida hech qachon olg'a qarab siljish bo'lmaydi. Ishlari o'ngidan kelmasdan, o'zining tanish-

bilishlari, qolaversa jamiyatda insonlikdan chiqadi. Har bir inson hayotida ko‘zini kattaroq ochib, atrofqa qarasin. Shuningdek, insonlar millat vazifasini bajarmasdan umrguzaronlik qilmoqchi bo‘lsa, uning millatga va boshqa millatlarga ham katta ziyoni tegadi hamda ularni ham og‘ir mushkulliklarga solib qo‘yadi.

Behbudiy maqolaning kirish qismidan asosiy maqsadga o‘tib, millatning vazifasi nima ekanligi va millatning hayotda yaxshi yashashidan maqsadini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Bizning ota-bobolarimiz (Temur, Padarxon, Abdulloh) “shavkatlari ila jahonga mashhur” insonlar bo‘lganligi taqqoslanadi. Va “musulmonlar karvoni ortda qoldi” deydi. Millatning holiga achinadi. Millatni o‘z vazifasiga sobit bo‘lishga chaqirib, masalaning yechimiga o‘tadi. Ularni hal qilishning yo‘llarini ko‘rsatadi. Ya’ni, millat quyidagi vazifalarni bajarishlari lozimligi aytiladi:

Birinchiidan, hamma mo‘minlar, ya’ni millatlar: “sart, no‘g‘oy, tatar, turkman, taranchi, dungani”lar bir-birlariga qarindoshdirlar. Ularning hammasi birlashib, hamjihatlashib ish yuritmoqlari lozim.

Ikkinchiidan, barcha millatdoshlar birlashish asosida avlodlarini tarbiya qilmoqlari kerak. Ya’ni, tarbiyani “sarfi himmat” bilan amalga oshirmoqlari joiz. Shuning uchun boylarimizni ilm uchun pul sarflashiga chaqiradi.

Uchinchiidan, imomlar, tarbiya bilan shug‘ullanuvchi voizlarga “xalqni amri ma’ruf qilub nahyi anil-

munkar qilub, xalqimizni fasod axloqdan va yomon ishlardan, shar’an harom bo‘lg‘on fe‘llardan man qilub, ilm va ma’rifatga va kasb va korga tashviq qilsun kerak. Millat rivoji uchun ulug‘-kichik hamma yakdil va yakvujud o‘lub, musulmon qarindoshlikni fikr va mulohaza qilib, dini islom ne‘matini g‘animat bilub, har umurda bir-birimizga qo‘l suzub, kundan kunga o‘z oramizda ulfat va muhabbatni orttirmakdur”, deb ilm yo‘lida birlikka da’vat etadi.

To‘rtinchidan, taraqqiyparvar barcha millatdoshlar (Turkiston) bir-birlarining so‘zlariga quloq tutib, maslahatlashib, bir-birlarining ahvollaridan xabardor bo‘lib, hamisha bir fikrda ish olib borishlarini odatga aylantirishga chaqirdi.

Beshinchidan, Yevropa mamlakatlari: “fransuzlar, anglizlar, amriqonlar” taraqqiy etganligi, ularning bu yo‘lda ko‘p mablag‘ sarf etganligi, jon fido qilganligi aytiladi. Shuningdek, ular ta’lim va tarbiya bobida ham ilgarilab ketganligi, qolaversa, bugungi kamchiliklari to‘g‘risida o‘zlari tanqid ruhida matbuotlarda chiqishlar qilayotganligi misollar va qiyoslashlar orqali tushuntiriladi. Turkiston millatini ham shunga chorlaydi.

Oltinchidan, agarda millatlar bir-birlarini qarindosh sifatida qarasalar, dushman tarafidan zulm va tahdidlar bo‘lganida, bir tan va bir jon bo‘lsalar, dunyoda har qanday muammolarini yecha oladilar deb ishonch bildiradi.

Yettinchidan, islomda ilm va tahsil olmoq musulmonlarga farz.

Muallif millatga qarata: o'qib, o'rganib ilmga ega bo'lib, islohotga borish zarur, deydi. Ko'rinadiki, ilm farz bo'lishi bilan bir qatorda, hazrat har bir fuqaroning ilm bobida yo'qotgan kuni uning haqqi yo'qolishidir, deb ta'riflaydi.

Sakkizinchidan, millat o'z vazifasini vaqtida ado etsa, islohotlar tomon borishga sharoit yaratiladi. Ko'rinadiki, Behbudiyning orzusi islohotni amalda bo'lishini istaydi.

Xulosaki, mutafakkir tomonidan millatga qo'yilgan vazifalar bugungi kun uchun ham dolzarb hisoblanadi. Bugun ham millat o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lib, o'z oldiga qo'yilgan vazifalarini astoydil ado etishlari maqsadga muvofiq sanaladi.

Behbudiyning milliy g'oyani amalga oshirishga qaratilgan "Ehtiyoji millat" maqolasi 1909 - yil "Turkiston viloyatining gazetasi"[5]da va yana shu nomda ikkinchi marta "Ehtiyoji millat" maqolasi 1913 - yil "Samarqand" gazetasida chop etilgan. Gazetaning shiorida "Millat islohi.." deb yozib qo'yilgan. Ushbu maqolani o'ttiz yil oldin qanday ehtiros bilan o'qigan bo'lsak, bugungi kunda ham xuddi shunday ehtiros bilan o'qiyapmiz. Mustabid tuzum davrida bunday maqolani yozish uchun jasorat kerak edi. Uni yozgan odam - Behbudiy sheryurak edi. Demak, u millatning ehtiyoji uchun yozildi. Millatning ehtiyoji esa ayni paytda Behbudiy tomonidan baralla aytiladi. Muallif maqolada boshqa maqolalari kabi kirish so'z qilmasdan, to'g'ridan to'g'ri maqsad va muammoga o'tadi.

Maqolada millatning oldida turgan birinchi masala – bu ilmni egallash. "Chunki dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo'lur". Muallif millat oldiga qo'yayotgan kechiktirib bo'lmaydigan vazifa – ilmni chuqur egallash orqali boshqa millatlarga oyoq osti bo'lmaslik, ularning mustamlakasiga aylanmaslik. pirovardida, mustamlakachilikdan qutilish uchun uyg'onishga chorlashdan iborat edi.

Behbudiy bugungi kunda dunyoda kechayotgan o'zgarishlardan xabarsiz qolayotganligimiz, qonunlarni bilmasligimiz oqibatida Yevropa qonunlariga itoat qilishga majbur bo'layotganimizni ta'kidlaydi. Aytadiki: "Qonun va Ovro'po odatlarini bilmaganimiz uchun boyimiz bo'lsun, qozi va milliy hukamomiz va aholimiz bo'lsun, ko'b tashvish va zarar ko'rar. Zamoni sobiqada faqat shariat bilmoq kifoya etardi. Endi qonun va zako'nni bilmoq ham lozimdur. Shariat ilmi madrasalarga, qonun ilmi Rusiya dorilfununlariga o'qilur. Dorulfununga kirmoq uchun, avvalo, o'n sana gimnaziya o'qumoq kerak. So'ngra to'rt sana dorulfunun o'qub, andan huquqshunos, yurist, ta'bir joiz bo'lsa, zamona faqihi bo'lib chiqar. Sud mahkamalarida, davlat doiralarida kirib, har huquqshunos o'z vakili va o'z millati va o'z toifasi va Vatani va o'z davlatining nafiiga so'ylashur, mudofa qilur"[6].

Ma'lumki, maqola yozilgan davrda Chor Rossiyasining o'lkada

olib borayotgan milliy zulm siyosati tufayli mahalliy millat vakillarining foydasiga hech qachon hech narsa hal etilmas edi. Davlat boshqaruvi harbiylashtirilgan rejim asosidagi tizimga ega. Davlat dumasi Chor hukumatining oliy organi bo‘lib, Behbudiy mahalliy aholimizdan vakil saylanib, mahalliy millat manfaati uchun kurashdi. “Davlat Dumasida biz, Turkiston musulmonlaridan shunday huquqshunos vakili bo‘lsa, bizni din va millatimiz nafiga harakat qilur. Ammo shunday odam bizda yo‘q. Davlat dumasi nari tursin, sudga va rasmiy mahkamalarga kirib, bizni mudofaa qiladurgan kishimiz yo‘q. Boshimiz og‘risa, do‘xturga boramiz, ammo dardimizni aytmogga til yo‘q. O‘zimizda do‘xtur yo‘q”.

Muallif millatning til bilishi, qonunlardan xabardor bo‘lishi uchun huquqshunos kadrlarni yetishtirish lozimligiga alohida e’tibor qaratdi. Chunki, tilni bilmaslik natijasida fikrlar yetkaza olinmayapti, qonunni bilmaslik natijasida “pul beramiz, yuguramiz, yana ishlar barbod, oxiri yo‘q”[7].

Behbudiy o‘lkada til o‘rganish, qonunshunos kadrlarni tayorlash bilan bir qatorda muhandis, buxgalter va boshqa tijorat ilmi mutaxassislarini ham yetishtirmoq kerakligi muammo sifatida ko‘ndalang qo‘yiladi. Uning bir asr oldin kuyunib aytgan mazkur fikrlari hali ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas. U xalqini o‘qib, huquqshunos, doktor bo‘lib o‘z millat manfaati yo‘lida xizmat qilishini istadi. Yurtimizda yetishtirilayotgan ko‘pgina meva mahsulotlarimiz

evropa bozorlariga yuborilmoqda, ammo mahalliy millat vakillari mehnatni qilib arzon-garovga o‘z mollarini ketgazayotganliklarini aytadi. “Turkiston mevasi, donasi, toshi, tufrog‘i, eski nimarsalari Ovrupo bozoriga ketar. Muni Ovrupo dallollari kelib, oz bahoga olib ketar, mehnatni biz qilurmiz, foydani ular ko‘rar. O‘z nimarsamizni Ovrupo bozoriga eltib, yaxshi bahoga sotaturgan bizda bir odam yo‘q”. Shuning uchun deydi, muallif: “sababi nadur – ilmsizlik”. Bizda jahon bozorlarida savdo qiladiganlar yo‘q. Sababi ilm yetishmasligidan iztirobga tushadi.

Shuningdek, Behbudiy har bir masalaga alohida yondashadi. Mutafakkir undagi kamchiliklarini ko‘rsatish bilan chegaralanib qolmasdan, masalaning, muammoning yechimini topishga harakat qiladi, uni quyidagicha ko‘rsatadi: “Azbaski, Ovrupo ila savdo qiladurgan kishini (ng o‘zi) avval o‘n sana zamona ilmi o‘qumog‘i lozim... Maktabimiz, do‘konimiz, korxonamiz, madrasamiz va har nimarsamizni zamoncha islohi lozimdur... Bir usukuna, do‘kon va saroyini ishlatmogga ham ilmi zamoniy va zamona shumlig‘ini bilmog lozim”.

Taraqqiyparvar ilm olish uchun yoki mahoratli bironta kasbni egallashi uchun imkoniyat bilan bir qatorda pul, mablag‘ bo‘lishi kerakligini ta’kidlaydi. Shuning uchun mahalliy boylarimizdan ilm va millat uchun hamda taraqqiyot uchun najot kutadi. Ularga qarata: “boshqa millatlarning boylari faqir va yetimlar uchun maktab va dorulfununlar soladurlar, faqir va

yetimlarni o‘qumog‘i uchun vaqf “istependiya”lar tayin qilur. Boshqa millat milliyonarlari maktabi ila istependiyasi-la, idora qilaturgan gazet va majallasi-la, bino qilgan dorulojizin, barpo qilgan jamiyati xayriyasi-la faxr qiladur”, deb murojaat qiladi. Mahalliy boylarimizning o‘g‘illarini o‘qitmayotganligidan, bor kuchlarini to‘ylarga sarflayotganligidan achinadi. Aytdeki: “Bu ketishni oxiri yomondur, o‘qumoq, o‘qutmoq kerakdur. Bolalarga otalardan ilmi diniy va ilmi zamoniy meros qolsun. Butun Turkistondan o‘n boy yilinda ming so‘mdan bersa, 25 bola uchun Toshkandda “diniy va zamoniy” bir “pansiun”, layliy va nahoriy 5 mukammal maktab bino bo‘lub, har yili hukumat maktabinda 50 bola tayyorlaydur”. Shuningdek, mamlakatimizdagi boylarga qarata: “Millatimiz boylaridan shuni ko‘zda tutar, xaloyiqni barbod etadigan to‘ylarni emas”, deb ularga katta umid bog‘laydi. Qolaversa, ularni insofga va saxiy ishlarni amalga oshirishga chaqiradi. Ko‘rinadiki, maqolaning qadri bugungi kunda ham dolzarb. Chunki inson uchun ilm qancha davrlar o‘tsa ham, har doim kerakli manba sifatida ahamiyatli bo‘lib qolaveradi.

Behbudiyning “Millatlar qanday taraqqiy etarlar?” deb nomlangan “Millat” turkumidagi maqolalarining navbatdagisi “Samarqand” [8]gazetasining 1913 - yil 30 - iyul sonida chop etilgan. Muallif maqolada dunyodagi boshqa millatlarning taraqqiy etishlari va mahalliy

millatlarning taraqqiy etmasligining sabablarini ko‘rsatib berdi. Boshqa millatlarning taraqqiy qilish sabablarini quyidagilarda ko‘rsatadi: millatlarning tepasida turuvchilarning hamjihatligi; millatlarning g‘ayratli harakat qilishlari; taraqqiy qilgan millatlar ahvoliga diqqat va e‘tiborning balandligi; ular o‘z millatlariga so‘z erkinliklarining berganligi ; taraqqiy qilgan millatlar iqtisodiy ta‘minotining yaxshiligi; u millatlarning yo‘lboshchilari yo‘l ko‘rsatadi; bu millatlarning qalam ahli ham ular bilan hamnafas faoliyat olib boradilar; u millatlarning mutafakkirlari ham shu millatning taraqqiysi uchun harakatda bo‘ladilar; u millatlarning ulomalari ham masjidlarda millatning islohi uchun pand va nasihatlar qiladilar; u millatlarning maktab va madrasalarida dunyoviy ilm hamda fanlardan ta‘lim berilad; bu millatlarning taraqqiysi uchun kitoblar yoziladi, matbuotlar chiqariladi; u millatlarning kelajagi uchun matbuot nashrlarida tanqidlar va bahs-munozaralar hamda muhokamalar o‘tkaziladi; taraqqiy etgan millatlarning boshliqlari yangi zamonadan xabardor bo‘lib, o‘z millatining zamonaviy taraqqiysi uchun kurashadi; millat boshliqlari millat boylariga takliflar kiritib, millatlarni iqtisod bilan ta‘minlash harakatida bo‘ladilar; bu millatlarning boshliqlari va qalam ahillari o‘z millati uchun sharoit yaratar, ular to‘g‘risida yozib, shuhratlarini millatga, qolaversa, zamonaviy yangiliklarni o‘z millatiga yetkazadilar; zamona tarafdorlari o‘z millatlarini zamonaviy

taraqqiy etishlari uchun kerakligicha mablag'larni sarf etadilar; yangi usuldagi zamonaviy maktablarni bino etib, zamonaviy kadrlarni tayyorlashga harakat qiladilar.

Hukumat o'rta va oliy ta'lim tizimida o'qiydigan o'z millat bolalariga beg'araz moliyaviy yordam ko'rsatadilar: Jumladan, rus, armani, yahudiy va boshqa Rossiyadagi vatandoshlarimizning boylari o'z millatlari uchun xayr va ehsonlarni amalga oshiradilar. Shuningdek, Kafkaz, Qirim, Qozondagi millat boylari ham iqtisodiy va ilm orqali ko'ib beg'araz yordam qiladilar. Mahalliy millatlar taraqqiy etmasligining sabablarini esa quyidagilarda ko'rsatadi: turkistonda millatning taraqqiysini so'zlashga hali navbat kelgani yo'q; mahalliy millatlar har kim o'z nafi va o'zining shaxsiy ishlari bilan avvora; milliy ishlarning taraqqiysi uchun, millatni zamonaviy taraqqiy etmog'i uchun, millatni islohi uchun jon kuydiruvchi, g'am chekuvchilar yo'q; mahalla-ko'y va qishloq xalqlariga qarasangiz, avomlik, beilmlikdan iborat; millatlarga ilm lozim. O'qimoq kerak; nima sababdan boshqa millatlarda yuzdan bir nafar besavod yo'q, bizda yuzdan bir nafar savodlik yo'q; boshqa millatlarning yosh bolalari maktablarda o'qiydilar, bizning millat bolalari "hammollikda va gadoylikda" yuradilar; "Boshqa millatlar ulamolariga tobe", bizni ulamo bil'aks avomga tobedur. Buning oxiri xarobdur"; agar shunday ketiladigan bo'lsa, yigirma, o'ttiz yillardan keyin bu yanada yomonroq bo'ladi; bilish

kerakki, millat ilm va odob bilan rivoj topadi, millat axloq, fazilati hamda hunari bilan doimiy qoladi; bilingki, millat bugun maktab va madrasada islohot qilmasa, millatda o'zgarish bo'lmasa, millatning diyonati barbod bo'ladi, uning javobi va mas'uliyati o'zidan keyingilarga qoladi; bu mas'uliyatdan qutilmoq uchun millatga dunyoviy ilm o'qimoq lozim; dunyoviy ilmni o'qimoq uchun "aqcha" kerak; taraqqiylik uchun isloh zarur; boylarning beg'araz yordamlari zarur; millatni taraqqiysi uchun maktablarning islohi zarur; "Jamiyati xayriya", "Nashri maorif", kutubxonalar, fondlar, to'garaklar, jurnallar, gazetalar, nashriyotlar tashkil etmoq kerak; Behbudiy: "Tajribamdan shu ma'lum bo'ldiki: er kishining qadri ilmda, ilmning qadri molda".

XULOSA. Ko'rinadiki, Behbudiy ko'targan masalalar Turkiston o'lkasida millatning kelajagi uchun jasoratli fikrlar edi. U masalani qiyoslash orqali millatning boshqa millatlardan o'rganishi kerak bo'lgan tomonlariga e'tibor qaratib, kamchiliklarini ham ochiq-oydin yoritdi. Mahalliy millatning taraqqiy qilishini istadi, uni "hammol va gadoy" bo'lib, mustamlakada ezilishini hech ham istamas edi. O'zining ko'ksini milliy zulm siyosatiga qalqon qilib bo'lsa ham maqsadi uchun kurashdi. Yuqoridagi fikrlar bugungi kunda ham o'z qadrini yo'qotgan emas, ilm o'rganish va u orqali taraqqiyotga erishish g'oyasi dolzarb bo'lib qolaveradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1.Behbudiy M. Ehtiyoji millat.
Tanlangan asarlar. J.I. – Toshkent:
Akademnashr, 2018. – B. 386.

2.Abdurashidov Z.
Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyatiga
chizgilar. 20 yanvar – o‘zbek jadidlari
otasining tavallud kuni. daryo.
uz|k|2021|01|21| Mahmudxoja –
Behbudiy – foliyatiga – chizgilar – 20
- ynvar – ozbek -jadidlari.

3.Behbudiy M. Samarqand. –
Samarqand, 1913. – №26.

4.Behbudiy M. Millat vazifasi.
Tanlangan asarlar. J.I. – Toshkent:
Akademnashr, 2018. – B. 273 - 276.

5.Behbudiy M. Ehtiyoji millat.
Tanlangan asarlar. J.I. – Toshkent:
Akademnashr, 2018. – B.344 - 348.

6.Behbudiy M. Ehtiyoji millat.
Tanlangan asarlar. J.I. – Toshkent:
Akademnashr, 2018. – B. 384 - 386.

7.Behbudiy M. Ehtiyoji millat.
Tanlangan asarlar. J.I. – Toshkent:
Akademnashr, 2018. – B.384 - 386.

8.M.Behbudiy. Millatlar qanday
taraqqiy etarlar. “Samarqand”
gazetasi, 1913 yil 30 iyun. - №31